

Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polanki Redłowskiej i okolic (Pobrzeże Bałtyku)

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI^{1*} , JAN KRZYSZTOF KOWALCZYK²

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań; ² ul. Matejki 13/45, 81-407 Gdynia

*autor do korespondencji: ggierlas@gmail.com

Abstract. [True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Polanka Redłowska and its neighbourhood (Baltic Coast)]. The paper lists 135 true bug species representing 22 families collected from the early summer of 2022 to the autumn of 2023 within and close to the Polanka Redłowska, part of the city of Gdynia (northern Poland). The list includes *Aphanus rolandri* (Linnaeus), *Coriomeris denticulatus* (Scopoli), *Emblethis griseus* (Wolff), *Megalonotus dilatatus* (Herrich-Schaeffer), *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius), *Phytocoris reuteri* Saunders and *Sciocoris macrocephalus* Fieber, recorded for the first time in the Polish Baltic Coast region, and two other species that have been recorded from five to ten localities in Poland: *Dicyphus annulatus* (Wolff) (6 localities) and *Emblethis denticollis* Horváth (10 localities).

Key words: true bugs, new records, rare species, true bugs, faunistics, Baltic Coast, Poland.

Wstęp

Łądowe pluskwiaki różnoskrzydłe Trójmiasta były w ostatnim czasie już trzykrotnie przedmiotem badań (Lis B. i Kowalczyk 2017; Senn i Gierlasiński 2023, Gierlasiński i in. 2023). Wniosły one najistotniejszy wkład w poznanie składu gatunkowego tego obszaru. Pozostałe informacje rozproszone są w kilku pracach zawierających zwykle dane o pojedynczych stanowiskach (Koehler 1948; Smreczyński 1954; Strawiński 1966; Wróblewski 1966; Gierlasiński 2015; Kowalczyk i Senn 2016; Gierlasiński i in. 2018, 2020a, 2021). Stopień poznania rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych Pobrzeża Bałtyku na tle innych krain zoogeograficznych jest raczej słaby (Gierlasiński i in. 2018), niemniej okolice Trójmiasta stanowią jeden z najlepiej poznanych obszarów w kraju (Gierlasiński i Taszakowski 2024). Pomimo to, materiały zebrane w ostatnich latach pokazują, że wciąż można znaleźć na tym terenie gatunki wcześniej tutaj nie notowane, a nawet nowe dla Pobrzeża Bałtyku.

Polanka Redłowska jest doliną erozyjną wcinającą się we wzgórze morenowe Kępy Redłowskiej. Zlokalizowana jest na południowym krańcu nadmorskiej strefy śródmiejskiej w Gdyni, rozciągającej się od granic portu do granicy rezerwatu Kępa Redłowska. Jest ona zwieńczeniem ciągu nadmorskich przestrzeni publicznych, o przeznaczeniu wypoczynkowym i rekreacyjno-sportowym. Krajobrazowo i funkcjonalnie podzielona jest na dwie części – piknikową i ruderalną. Północna, rekreacyjna część polany porośnięta jest regularnie koszonym trawnikiem, a część północno-zachodnia,

w miejscu nieistniejącego już kompleksu hotelowego, stanowi obecnie niezabudowany, częściowo ogrodzony teren ruderalny (Jurecka-Fryzowska i Stokłuska 2023).

Teren badań

Badaniami objęto trzy stanowiska w dzielnicach Kamienna Góra, Redłowo i Wzgórze Świętego Maksymiliana. Pierwsze z nich stanowi zagospodarowany, górny skraj martwego klifu, porośniętego siewkami różnych gatunków liściastych (Ryc. 1). Stanowisko w Redłowie (Polanka Redłowska) to polana wykorzystywana rekreacyjnie, granicząca z jednej strony z rezerwatem Kępa Redłowska, a z drugiej z lasem komunalnym, przy którym w strefie ekotonu dominują nitrofilne zbiorowiska okrajkowe z pokrzywą i jeżynami (Ryc. 2–3). Trzecie stanowisko zlokalizowane jest przy stacji szybkiej kolejki miejskiej i obejmuje otwarte tereny pokryte roślinnością ruderalną (Ryc. 4).

Ryc. 1. Kamienna Góra – skraj martwego klifu (fot. Małgorzata Kowalczyk) [Fig. 1. Kamienna Góra – the edge of a dead cliff (photo by Małgorzata Kowalczyk)].

Ryc. 2. Polanka Redłowska – skraj lasu liściastego (fot. Michał Kowalczyk) [**Fig. 2.** Polanka Redłowska – the edge of a deciduous forest (photo by Michał Kowalczyk)].

Ryc. 3. Polanka Redłowska – polana granicząca z rezerwatem (fot. Michał Kowalczyk) [**Fig. 3.** Polanka Redłowska – a forest clearing bordering the nature reserve (photo by Michał Kowalczyk)].

Ryc. 4. Wzgórze Św. Maksymiliana – tereny w pobliżu stacji szybkiej kolejki miejskiej (fot. Małgorzata Kowalczyk) [**Fig. 4.** St. Maximilian Hill – areas near the rapid urban railway station (photo by Małgorzata Kowalczyk)].

Materiały i metody

Materiał przedstawiony w niniejszej pracy został zebrany przez drugiego z autorów w latach 2022-2023. W czasie trwania sezonu wegetacyjnego zbiór materiału odbywał się w nieregularnych odstępach. Pluskwiaki różnoskrzydłe odławiano głównie na upatrzonego. Zebrany materiał, po zabezpieczeniu w alkoholu w kilkunastu zbiorczych fiolkach, został oznaczony przez pierwszego autora i zdeponowany w jego prywatnym zbiorze.

Klasyfikację gatunków przyjęto za Schuh i Weirauch (2020), nazewnictwo gatunków za „Catalogue of the Palaearctic Heteroptera” (Aukema 2022). Oznaczeń dokonano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: Gierlasiński i in. (2019, 2020b), Górczyca (2004a, 2007), Górczyca i Herczek (2002, 2008), Górczyca i Wolski (2011), Lis J.A. (2000), Lis B. (2007), Lis B. i in. (2008), Lis J.A. i in. (2012), Péricart (1987, 1998a, b, c), Wagner i Weber (1964), Wróblewski (1968). Wykaz rodzin i gatunków przedstawiono w układzie alfabetycznym.

Do wygenerowania map wykorzystano niekomercyjny program MapaUTM ver. 5.4 (Gierlasiński 2024a). W pracy zastosowano następujące skróty stanowisk: KG – Gdynia, Kamienna; RD – Gdynia, Redłowo (Polanka Redłowska); WM – Gdynia, Wzgórze Św. Maksymiliana. Gwiazdką (*) oznaczono gatunki nowe dla Pobrzeża Bałtyku.

Wykaz zebranych gatunków

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale (Linnaeus, 1758): RD

Cyphostethus tristriatus (Fabricius, 1787): RD

Elasmotethus interstinctus (Linnaeus, 1758): KG, RD

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758): RD, WM

Alydidae

Alydus calcaratus (Linnaeus, 1758): KG, WM

Anthocoridae

Anthocoris nemoralis (Fabricius, 1794): RD

A. nemorum (Linnaeus, 1761): KG, WM

Orius minutus (Linnaeus, 1758): KG, RD, WM

O. niger (Wolff, 1811): KG, RD, WM

Temnostethus gracilis Horváth, 1907: RD

Aradidae

Aradus conspicuus Herrich-Schaeffer, 1835: KG

A. depressus depressus (Fabricius, 1794): RD

Blissidae

Ischnodemus sabuleti (Fallén, 1826): WM

Coreidae

Arenocoris fallenii (Schilling, 1829): KG, WM
Ceraleptus lividus Stein, 1858: KG, WM
Coreus marginatus (Linnaeus, 1758): KG, RD, WM
 **Coriomeris denticulatus* (Scopoli, 1763): WM
Enoplops scapha (Fabricius, 1794): KG, WM
Gonocerus juniperi Herrich-Schaeffer, 1839: KG
Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767): KG, RD

Cydnidae

Legnotus limbosus (Geoffroy, 1785): KG, RD, WM
Microporus nigrita (Fabricius, 1794): KG, WM
Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 1758): RD
Tritomegas sexmaculatus (Rambur, 1839): KG, RD, WM

Cymidae

Cymus glandicolor Hahn, 1832: RD, WM

Lygaeidae

Kleidocerys resedae resedae (Panzer, 1797): KG, RD, WM
Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829): RD
Nysius senecionis senecionis (Schilling, 1829): KG
N. thymi thymi (Wolff, 1804): KG, WM
Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838): WM

Miridae

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778): KG, RD, WM
A. quadripunctatus (Fabricius, 1794): WM
Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856): WM
Apolygus lucorum (Meyer-Dür, 1843): RD, WM
Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807): RD
Calocoris affinis (Herrich-Schaeffer, 1835): RD
Capsus ater (Linnaeus, 1758): RD
Chlamydatus pullus (Reuter, 1870): WM
Closterotomus biclavatus biclavatus (Herrich-Schaeffer, 1835): KG, RD, WM
Deraeocoris flavilinea (A. Costa, 1862): WM
D. lutescens (Schilling, 1837): KG, RD, WM
D. ruber (Linnaeus, 1758): RD, WM
Dicyphus annulatus (Wolff, 1804): WM
Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773): RD
Europiella artemisiae (Becker, 1864): KG, WM
Harpocera thoracica (Fallén, 1807): RD, WM
Heterotoma planicornis (Pallas, 1772): KG, RD, WM
Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758): KG, WM

Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781): RD, WM
Lygus gemellatus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835): RD, WM
L. pratensis (Linnaeus, 1758): KG, RD, WM
L. rugulipennis Poppius, 1911: KG, RD, WM
L. wagneri Remane, 1955: WM
Megalocoleus tanaceti (Fallén, 1807): RD
Miris striatus (Linnaeus, 1758): KG
Neolygus viridis (Fallén, 1807): WM
Notostira erratica (Linnaeus, 1758): KG, WM
Phytocoris dimidiatus Kirschbaum, 1856: RD
 **P. reuteri* Saunders, 1876: RD
P. varipes Boheman, 1852: KG, 19.08.2023, WM
Pilophorus perplexus (Douglas et Scott, 1875): KG
Plagiognathus arbustorum arbustorum (Fabricius, 1794): RD, WM
P. chrysanthemii (Wolff, 1804): WM
Polymerus nigrita (Fallén, 1807): RD
Psallus varians (Herrich-Schaeffer, 1841): WM
Rhabdomiris striatellus striatellus (Fabricius, 1794): RD
Stenodema calcarata (Fallén, 1807): WM
S. laevigata (Linnaeus, 1758): KG, RD, WM
Stenotus binotatus (Fabricius, 1794): WM

Nabidae

Himacerus apterus (Fabricius, 1798): KG, RD
H. major (A. Costa, 1842): KG
H. mirmicoides (O. Costa, 1834): KG, RD, WM
Nabis brevis brevis Scholtz, 1847: WM
N. pseudoferus pseudoferus Remane, 1949: KG, WM

Oxycarenidae

**Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787): KG, RD

Pentatomidae

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758): KG, RD, WM
A. rostrata Boheman, 1852: KG, WM
Arma custos (Fabricius, 1794): KG, RD
Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1850): KG, RD, WM
C. purpureipennis (De Geer, 1773): KG, WM
Chlorochroa pinicola (Mulsant et Rey, 1852): RD
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758): KG, RD, WM
Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758): KG, Krykulec, WM
E. ornata (Linnaeus, 1758): RD, WM

Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790): WM
Palomena prasina (Linnaeus, 1761): KG, RD, WM
Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758): KG, RD, WM
Peribalus strictus (Fabricius, 1803): KG, RD
Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794): RD, WM
Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781): RD
Podops inunctus (Fabricius, 1775): WM
Sciocoris cursitans (Fabricius, 1794): KG, WM
 **S. macrocephalus* Fieber, 1851: KG

Plataspidae

Coptosoma scutellatum (Geoffroy, 1785): RD, WM

Pyrrhocoridae

Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758): KG, RD, WM

Reduviidae

Rhynocoris annulatus (Linnaeus, 1758): RD

Rhopalidae

Brachycarenum tigrinus (Schilling, 1829): WM
Chorosoma schillingii (Schilling, 1829): KG
Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758): KG, WM
Myrmus miriformis (Fallén, 1807): KG, WM
Rhopalus parumpunctatus Schilling, 1829: KG, RD, WM
R. subrufus (Gmelin, 1790): KG, WM
Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790): KG, WM
S. punctatonervosus (Goeze, 1778): RD, WM

Rhyparochromidae

**Aphanus rolandri* (Linnaeus, 1758): KG
Drymus brunneus brunneus (R.F. Sahlberg, 1848): RD
D. sylvaticus (Fabricius, 1775): KG, RD
Emblethis denticollis Horváth, 1878: KG, WM
 **E. griseus* (Wolff, 1802): WM
Eremocoris plebejus (Fallén, 1807): KG, WM
E. podagricus (Fabricius, 1775): KG, RD
Gastrodes abietum Bergroth, 1914: KG
G. grossipes grossipes (De Geer, 1773): KG, RD
Megalocoleus chiragra (Fabricius, 1794): KG, RD, WM
 **M. dilatatus* (Herrich-Schaeffer, 1840): RD
M. praetextatus (Herrich-Schaeffer, 1835): WM
M. sabulicola (Thomson, 1870): RD, WM
Pachybrachius fracticollis (Schilling, 1829): RD
Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832): KG, RD

Raglius alboacuminatus (Goeze, 1778): KG, RD, WM
Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758): KG, WM
R. vulgaris (Schilling, 1829): KG, RD, WM
Scolopostethus affinis (Schilling, 1829): KG, RD
S. decoratus (Hahn, 1833): RD
S. thomsoni Reuter, 1875: RD, WM
Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807): KG, WM
Stygnocoris rusticus (Fallén, 1807): RD
S. sabulosus (Schilling, 1829): WM
Trapezonotus arenarius arenarius (Linnaeus, 1758): RD, WM

Saldidae

Chartoscirta cincta cincta (Herrich-Schaeffer, 1841): RD
Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758): KG

Scutelleridae

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758): RD, WM
Odontoscelis fuliginosa (Linnaeus, 1761): WM

Tingidae

Dictyla echii (Schrank, 1782): RD, WM

Veliidae

Velia caprai caprai Tamanini, 1947: RD

Dyskusja

Przedstawiony wykaz danych faunistycznych zawiera nowe informacje o występowaniu 135 gatunków z 22 rodzin Heteroptera, wśród nich pierwsze na Pobrzeżu Bałtyku stwierdzenia *Aphanus rolandri*, *Coriomeris denticulatus*, *Emblethis griseus*, *Megalonotus dilatatus*, *Oxycarenum lavaterae*, *Phytocoris reuteri*, *Sciocoris macrocephalus*.

Poza tym, w trakcie badań wykazano obecność gatunków mających do tej pory na terenie Polski dziesięć lub mniej znanych stanowisk: *Emblethis griseus* (5 stanowisk), *Megalonotus dilatatus* (5), *Dicyphus annulatus* (6), *Sciocoris macrocephalus* (9), *Emblethis denticollis* (10).

Emblethis griseus (Wolff, 1802)

Zdecydowanie najrzadszy ze wszystkich zebranych gatunków (Ryc. 5), wykazany dotychczas jedynie z pięciu krain zoogeograficznych. Podawany jak dotąd z Bieszczadów (Lis B. 2001), Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Gierlasiński i in. 2022), Sudetów Zachodnich i Dolnego Śląska (Scholz 1931) oraz Górnego Śląska (Lis B. i Łęgowski 2023). Ogólnikowo podawany również ze Śląska (Stichel 1933). Pluskwiak ten zamieszkuje polany, skraje lasów, ugory oraz podobne siedliska; występuje wśród roślinności ruderalnej na glebach piaszczystych i kamiennych; często znajduje się pod leżącymi na gruncie rozetami roślin szerokolistnych (Péricart 1998c).

Ryc. 5. *Emblethis griseus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 5. *Emblethis griseus*: black dots – literature data, red dot – new record].

***Megalonotus dilatatus* (Herrich-Schaeffer, 1840)**

Gatunek stwierdzany jak dotąd w czterech krainach zoogeograficznych (Ryc. 6). Podawany z Roztocza (m.in. Cmoluchowa i Lechowski 1994), Dolnego Śląska (Scholz 1931), Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Smreczyński 1906) oraz Wyżyny Lubelskiej (Lechowski i Smardzewska-Gruszczak 2006). Pluskwiak ten preferuje obrzeża lasów na glebach piaszczystych, można go także znaleźć w mchu. Przejawia głównie aktywność nocną. Cykl rozrodczy rozpoczyna się w maju, a samice składają jaja od czerwca do lipca. Młode osobniki spotyka się już w lipcu i sierpniu. Zimują owady dorosłe (Péricart 1998c).

Ryc. 6. *Megalonotus dilatatus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 6. *Megalonotus dilatatus*: black dots – literature data, red dot – new record].

***Dicyphus annulatus* (Wolff, 1804)**

Gatunek znany dotychczas jedynie z trzech krain zoogeograficznych (Ryc. 7). Podawany z Galicji (Nowicki 1864), Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Hebda

i Rutkowski 2018; Gierlasiński i in. 2020a), Pobrzeża Bałtyku (Lis B. i Kowalczyk 2017; Senn i Gierlasiński 2023) oraz Pojezierza Pomorskiego (Gierlasiński i in. 2020a). Troficznie związany z roślinami z rodzaju wilżyna (*Ononis* L.). Gatunek ma jedno pokolenie w roku, larwy spotkać można od lipca do jesieni. Prawdopodobnie zimują osobniki dorosłe (Gorczyca i Herczek 2008).

Ryc. 7. *Dicyphus annulatus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 7. *Dicyphus annulatus*: black dots – literature data, red dot – new record].

***Sciocoris macrocephalus* Fieber, 1851**

Gatunek znany dotychczas z pięciu krain zoogeograficznych (Ryc. 8). Podawany z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Hebda i Przewoźny 2009; Kasprzowicz 1963; Markiewicz i in. 2022; Gierlasiński 2024b), Pojezierza Pomorskiego (Strawiński 1959), Puszczy Białowieskiej (Lis J.A. 1993), Sudetów Zachodnich oraz Dolnego Śląska (Scholz 1931). Gatunek śródziemnomorski, występujący przede wszystkim w suchych, silnie nasłonecznionych miejscach, najczęściej u nasady świerzbownicy polnej (*Knautia arvensis* (L.) Coult.). Zimują osobniki dorosłe (Lis J.A. 2000).

***Emblethis denticollis* Horváth, 1878**

Gatunek znany dotychczas z pięciu krain zoogeograficznych (Ryc. 9). Podawany z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Hebda i Rutkowski 2018, 2019; Gierlasiński i in. 2020a, 2022; Markiewicz i in. 2022), Pobrzeża Bałtyku (Senn i Gierlasiński 2023), Pojezierza Pomorskiego (Engel i Hedicke 1936; Hedicke i Michalk 1936; Engel 1938), Dolnego Śląska (Lis B. i Lis J.A. 2006; Gierlasiński i in. 2020a) oraz Górnego Śląska (Lis B. i Łęgowski 2023). Gatunek zasiedlający różne siedliska, najczęściej jednak spotykany na terenach piaszczystych, porośniętych roślinnością ruderalną. Polifag, związany pokarmowo z różnymi roślinami z rodziny kapustowatych (*Brassicaceae*), między innymi stuliszem (*Sisymbrium* sp.), tasznikiem (*Capsella* sp.), czy pieprzycą (*Lepidium* sp.). Zimują osobniki dorosłe, w ściółce, pod korą lub w innych suchych miejscach (Péricart 1998a).

Ryc. 8. *Sciocoris macrocephalus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 8. *Sciocoris macrocephalus*: black dots – literature data, red dot – new record].

Ryc. 9. *Emblethis denticollis*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 9. *Emblethis denticollis*: black dots – literature data, red dot – new record].

Podziękowania

Autorzy pragną podziękować Małgorzacie Kowalczyk i Michałowi Kowalczykowi za udostępnienie zdjęć dokumentujących stanowiska badawcze.

Piśmiennictwo – References

- Aukema B. (ed.) 2024. Catalogue of the Palaearctic Heteroptera <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl/>.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23**(2): 1–232.
- Cmoluchowa A., Lechowski L. 1994. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Rostocza. *Fragmenta Faunistica* **37**: 181–199.
- Engel H. 1938. Beiträge zur Flora und Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder). *Märkische Tierwelt* **3**: 229–294.
- Engel H., Hedicke H. 1936. Die Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder). IV. Die Tierwelt. Heteroptera. *Märkische Tierwelt* **1**: 240–246.
- Gierlasiński G. 2015. *Deraeocoris flavilinea* (A. Costa, 1862) (Heteroptera: Miridae: Deraeocorinae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **9**: 45–46.
- Gierlasiński G. 2024a. MapaUTM v. 5.4. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, dostęp: 01.09.2022.
- Gierlasiński G. 2024b. Uwagi do kolekcji pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Aliny Kasprowicz. *Rocznik Muzeum Górnos Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* **30**(online 003): 1–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10829921>
- Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013–2024. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <https://www.heteroptera.us.edu.pl>, dostęp: 01.06.2024.
- Gierlasiński G., Szawaryn K., Hebda G., Rutkowski T. 2018. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Pobrzeżu Bałtyku. *Przegląd Przyrodniczy* **29**(1): 41–57.
- Gierlasiński G., Chłond D., Taszakowski A., Lis B. 2019. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 69–92.
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Ogłaza B. 2020a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 53–108. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3763843>
- Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020b. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **17**: 1–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4159311>
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syratt M., Regner J., Żóralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Miłkowski M., Masłowski A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 31–68. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4671971>

- Gierlasiński G., Kolago G., Taszakowski A., Miłkowski M., Syratt M., Masłowski A., Grzywocz J., Rutkowski T. 2022. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – IV. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **16**: 37–62.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6522538>
- Gierlasiński G., Kolago G., Taszakowski A., Miłkowski M., Regner J., Kojder D., Kowalczyk J.K., Grzywocz J., Burda M., Masłowski A., Rutkowski T. 2023. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – V. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **17**: 63–96.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8239502>
- Gorczyca J. 2004. Tasznicowate – Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18 (6b): 83 ss.
- Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznicowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(6a): 31 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2008. Tasznicowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(6c): 75 ss.
- Gorczyca J., Wolski A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamilies: Mirinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 172 ss.
- Hebda G., Przewoźny M. 2009. Nowe stanowiska rzadko spotykanych w Polsce gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Opole Scientific Society Nature Journal* **42**: 19–34.
- Hebda G., Rutkowski T. 2018. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 49–64.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.1467936>
- Hebda G., Rutkowski T. 2019. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) gminy Dopiewo (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Fragmenta Naturae* **52**: 18–32.
- Hedicke H., Michalk O. 1936. Bemerkungen über einige Heteropteren von Bellinchen und seiner Umgebung (Hemiptera). *Märkische Tierwelt* **1**: 26–34.
- Jurecka-Fryzowska A., Stokłuska E. 2023. Polanka Redłowska w Gdyni – informacje o terenie. Laboratorium Innowacji Społecznych. Gdynia: 40 ss.
- Kasprowicz A. 1963. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) okolic Poznania. *Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria C – Zoologia* **12**: 39–63.
- Koehler W. 1948. *Troilus luridus* F. (Hemiptera-Heteroptera). *Rozprawy i Sprawozdania, Instytut Badawczy Leśnictwa* **51**.
- Kowalczyk J.K., Senn P. 2016. Nowe stanowisko wtyka amerykańskiego *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w północnej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **10**: 1–2.
- Lechowski L., Smardzewska-Gruszczak Z. 2006. Lądowe Heteroptera wybranych siedlisk Polesia Wołyńskiego. *Wiadomości entomologiczne* **25**, Supl. 2: 131–134.
- Lis B. 2001. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Przegląd Zoologiczny* **45**: 89–93.
- Lis B. 2007. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczycowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.
- Lis B., Kowalczyk J.K. 2017. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni (Pobrzeże Bałtyku). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 51–63.
- Lis B., Lis J.A. 2006. *Emblethis denticollis* and *Heterogaster cathariae* (Hemiptera: Heteroptera) in Poland, with remarks on ten other heteropterans rarely collected in Poland. *Nature Journal (Opole Scientific Society)* **39**: 51–56.
- Lis B., Łęgowski D. 2023. Wykaz gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) zebranych na terenie Stobrowskiego Parku Krajobrazowego w latach 2002-2023. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **17**: 111–129.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8368605>
- Lis J.A. 1993. Nowe stanowiska kilku rzadkich w Polsce pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera). *Acta entomologica silesiana* **1**: 12–13.
- Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate – Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.
- Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* **2**: 145 ss.
- Markiewicz E., Żurawlew P., Gierlasiński G. 2022. Nowe dane o pluskwiakach różnoskrzydłych (Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) – część II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **16**: 101–107.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7026491>

- Nowicki M. 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicyi. *Rozprawy i Wiadomości Muzeum Dzieduszyckich*, Kraków, 87 pp.
- Péricart J. 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. *Faune de France* **71**: 185 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1. *Faune de France* **84A**, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 2. *Faune de France* **84B**, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. Vol. 3. *Faune de France* **84C**, 487 ss.
- Scholz M.F.R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. *Entomologischer Anzeiger* **11**: 79-82, 99-102, 117-120.
- Schuh R.T., Weirauch C. 2020. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition). Siri Scientific Press, Monograph Series Volume 8, 800 ss.
- Senn P., Gierlasiński G. 2023. Łądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni i okolic (Pobrzeże Bałtyku i Pojezierze Pomorskie). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **17**: 1–18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7576424>
- Smreczyński S. 1906. Zbiór pluskwiaków prof. Dra Stanisława Zaręcznego. *Sprawozdanie Komisji Fizyograficznej PAU* **40**: 46–71.
- Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* **7**: 1–146.
- Stichel W. 1933. Illustrierte Bestimmungstabellen der deutschen Wanzen. Berlin, Verlag naturwissenschaftlicher Publikationen, 499 ss.
- Strawiński K. 1959. Heteroptera mniej znane i rzadsze lub nowe w faunie Polski. *Fragmenta Faunistica* **8**: 133–136.
- Strawiński K. 1966. Materiały do poznania heteropterofauny wrzosowisk. *Polskie Pismo Entomologiczne* **36**: 303–313.
- Wagner E., Weber H. H. 1964. Hémiptères Miridae. *Faune de France* **67**, 591 ss.
- Wróblewski A. 1966. Shorebugs (Heteroptera: Saldidae) of Poland. *Polskie Pismo Entomologiczne* **36**: 219–302.
- Wróblewski A. 1968. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate (Saldidae). PWN, Warszawa, nr 58 serii kluczy, 36 ss.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

True bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Polanka Redłowska and its neighbourhood (Baltic Coast).

The terrestrial Heteroptera of Gdynia and its surroundings have been the focus of research three times in recent years, contributing significantly to understanding the species composition in this region. Despite these efforts, information remains scattered across various studies, and the distribution knowledge of Heteroptera along the Baltic Coast is relatively limited. However, the Gdynia area stands out as one of the best-studied regions in Poland. Recent surveys have revealed previously unrecorded species in this area, some of which are new to the Baltic Coast.

Polanka Redłowska, an eroded valley cutting through the morainic hills of the Kępa Redłowska, is located at the southern end of the coastal zone in Gdynia. It serves as a recreational area divided into two distinct parts: a picnic area and a ruderal area, with the latter covering the site of a former hotel complex.

The study presented new faunistic data on 135 species from 22 Heteroptera families. Notably, several species, such as *Aphanus rolandri* and *Coriomeris denticulatus*, were recorded for the first time on the Baltic Coast. Additionally, species like *Emblethis griseus* and *Megalonotus dilatatus*, previously known from only a few locations in Poland, were also documented.

Otrzymano (received): 11 September 2024

Zaakceptowano (accepted): 15 November 2024